

El capital humano desde lo epistemológico hacia lo ontológico

Human Capital from the epistemological to the ontological

Kenneth Rosillón*

Fecha de recibido: 15-10-2019
Fecha de aceptación: 22-2-2020

Resumen

La revisión documental sobre el capital humano desde su dimensión epistémica hacia la ontológica tuvo como objetivo analizar las diversas corrientes en el tiempo sobre el concepto de capital humano y su relación epistemológica desde la teoría hacia la práctica hoy por hoy. La misma estuvo fundamentada teóricamente por Tinoco y Soler (2011), Theodore Schultz (1961), Benfeldt (1994), Morín (2007) y Gadamer el cual fue citado por López (2002) para formular una nueva visión del capital humano desde la perspectiva epistémica. La metodología empleada fue de tipo documental, con diseño no experimental. La población y muestra estuvo conformada por la unidad de análisis que en este caso fueron los libros electrónicos, revistas científicas y publicaciones en congresos, jornadas de investigación entre otros eventos. Como resultado se pudo constatar que el concepto de capital humano ha venido evolucionando entre sus dos corrientes (francesa) y (japonés) en las cuales se valora al individuo por sus habilidades, capacidades de relacionarse, de aprender y sobre todo el conocimiento que este aporta al capital intelectual de la misma. Todo esto se resume que la nueva civilización se encuentra yendo desde lo primitivo hasta lo cognitivo donde se vislumbra al ser humano como individuo intangible cognitivo y sobre todo capaz de relacionar, aprender y aportar nuevos métodos para gestionar su capacidad de comunicación con otras personas de la misma organización a fin de llevar a la misma al logro de metas y objetivos propuesto.

Palabras clave: Capital humano, Ontológica, Epistémica, intangible.

Abstract

The documentary review of human capital from its epistemic dimension to the ontological one aimed to analyze the different currents over time about the concept of human capital and its epistemological relationship from theory to practice today. It was theoretically based on Tinoco and Soler (2011), Theodore Schultz (1961), Benfeldt (1994), Morín (2007) and Gadamer which was cited by López (2002) to formulate a new vision of human capital from the perspective epistemic. The methodology used was documentary, with no experimental design. The population and sample consisted of the unit of analysis that in this case were electronic books, scientific journals and publications in congresses, research conferences among other events. As a result, it was found that the concept of human capital has been evolving between its two currents (French) and (Japanese) in which the individual is valued for his abilities, abilities to relate, to learn and above all the knowledge that he brings to the intellectual capital of it. All this is summarized that the new civilization is going from the primitive to the cognitive where the human being is seen as an intangible cognitive individual and above all capable of relating, learning and providing new methods to manage their ability to communicate with other people in the same organization in order to lead to the achievement of proposed goals and objectives.

Keywords: Human capital, Ontological, Epistemic, intangible.

* Instituto de Estrategia y Gerencia del Estado Zulia. Correo electrónico: cie@igez.edu.ve

Introducción

Los seres humanos por su naturaleza viven en constante relación con sus semejantes en los diversos contornos sociales viéndose en la necesidad de agruparse para lograr objetivos en común que por sí solo jamás podrían alcanzar, atribuyéndole características cognitivas como: estar en la capacidad de comunicarse, mantener una actitud de desarrollo constante, contribución conjunta de manera sistemática y en algunos caso adaptativas al medio o circunstancia que lo rodea a fin de lograr una visión global conjunta. De esta manera el capital humano representa la matriz mediante la cual las organizaciones tratan a las personas que participan en ellas, ya no como recurso organizacional que necesita administrarse (tangible), si no como seres inteligentes así como proactivos, capaces de tener responsabilidad social, iniciativa, habilidades y conocimientos (intangibles) que ayudan administrar los demás recursos organizacionales.

Una organización bien constituida como empresa que a su vez se representa a través de grupo de individuos está compuesta de un recurso intangible que se une para beneficio mutuo, y la organización se forma o se destruye por la calidad, la energía (positiva o negativa), hablándose de sistemas cerrados o abiertos respectivamente o bien por el comportamiento de su gente. Es solo a través del talento humano que los demás recursos se pueden utilizar con efectividad. Las organizaciones poseen un elemento común todas están integradas por personas que son las que llevan a cabo los avances, los logros y los errores de sus organizaciones.

La actual revisión documental se pasea por los diversos conceptos, definiciones así como el estado del arte sobre el capital humano y valor incalculable para cualquier organización, viéndose desde corrientes filosóficas que nacen en lo epistémico desembocando en lo ontológico, de tal forma que por medio de la consolidación de grupos de personas se pueda desarrollar la capacidad cognitiva con la finalidad de satisfacer sus necesidades de tipo emocional, espiritual, económicas, entre otras, que los individuos deben poseer la habilidad de trabajar eficientemente en equipo y así lograr la consecución del objetivo inicialmente planteado por la organización.

1. Contexto Teórico

Según Tinoco y Soler (2011) El capital humano en la nueva economía es el motor del desarrollo organizacional, constituyendo la principal ventaja de las compañías para desenvolverse en sus entornos. En el sector social, este recurso adquiere características específicas que deben ser tratadas a través de modelos generales que permitan comprender el valor corporativo que representan y su función en el cumplimiento de las misiones particulares.

Según Navarro (2005) Su carácter tangible e intangible le hace ir de algo tan material como el dinero, hasta algo tan inmaterial como las capacidades y conocimientos de las personas, a partir de lo cual se originan las distintas definiciones conceptuales que se ofrecen sobre Capital Humano, hoy ya con pretensiones incluso de "teoría" sobre el tema. En general, y de acuerdo a lo señalado en un estudio de la misma fundación Chile en el año 2002, se puede hablar de diversos tipos de capital que, como señalaba, se construyen sobre activos que van desde la tierra y el dinero, hasta las habilidades y conocimientos de las personas. A continuación se presentan referencias sobre los diversos capitales que rodean a cualquier organización, destacándose el capital humano.

Capital físico: referido a los activos tangibles, como la máquina o la tierra.

Capital financiero: Enfatiza el dinero y los bienes transables en el mercado de capitales, bienes y servicios.

Capital organizacional: Es un atributo de la acción colectiva y se refiere al conjunto de relaciones formales e informales, a la cultura, al conjunto de redes que constituyen cada organización, las que en su conjunto dan sustento a la sociedad organizada en general. El concepto abarca lo que la Comisión Económica para América Latina- CEPAL- (1995) caracterizó como el

conjunto de normas, instituciones y organizaciones que promueven la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación.

Capital social: Se refiere a las relaciones sociales propiamente tal, a las redes y movildades que genera la vida en sociedad. Pero también se refiere a lo que Coleman (1990) denomina señales y normas de contenido cultural, que contribuyen a generar un clima de confianza y un conjunto de constructos simbólicos que facilitan la interacción entre las personas (influencia familiar, calidad de la educación recibida, grupos de influencia, adhesión a determinados valores, entre otros).

Capital humano: Corresponde al valor que generan las capacidades de las personas mediante la educación, la experiencia, la capacidad de conocer, de perfeccionarse, de tomar decisiones y de relacionarse con los demás. Boisier (2002) precisa más el concepto y agrega que éste corresponde al stock de conocimientos y habilidades que poseen los individuos y su capacidad para aplicarlos a los sistemas productivos. Este mismo autor, desde la perspectiva de lo que denomina el desarrollo endógeno o capacidad de las Regiones, o de un territorio determinado para modelar su futuro desde adentro, agrega otros capitales que son importantes de consignar, por la influencia que ejercen sobre el Capital Humano y por la particular incidencia que tienen en la comprensión de la mirada desde las Regiones.

Ahora bien siguiendo con Navarro (2005), el concepto de capital humano ha trascendido hacia una teoría del Capital Humano, cuya paternidad se atribuye a Theodore Schultz (1961), quién sostuvo que el Capital Humano es producto de una decisión deliberada de inversión, consistente en la adquisición de habilidades y conocimientos y que está constituido por los atributos adquiridos que, a diferencia de los innatos de una población determinada, son valiosos para ella y aumentan en proporción a la inversión que las sociedades decidan hacer en ellos.

En todo caso, el Capital Humano, el más valioso de todos, según expresión de sus filósofos, es el principal recurso con que cuenta una sociedad para promocionar su desarrollo y prospectar su futuro, por lo que es fundamental promoverlo como un factor esencial para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Para el efecto, como señala Benfeldt (1994), se debe contar con que la cultura y los conocimientos se acumulan, se filtran, se procesan, se seleccionan y cada generación inicia su camino por la civilización en donde la ha dejado la generación anterior. El paquete heredado y transmitido de una generación a la siguiente es el Capital Humano.

Con la finalidad de evitar frenesís inusitados, Schultz (1961) señalaba que es preciso también considerar el hecho de que los hombres adquieran habilidades y conocimientos útiles es algo evidente, pero no es evidente, sin embargo, que habilidades y conocimientos sean una forma de capital, que esa matriz sea en gran parte un producto de la inversión deliberada, que en las sociedades occidentales ha crecido a un ritmo mucho más rápido que el capital convencional (no humano) y su crecimiento, bien puede ser el rasgo más característico del sistema económico. Se ha observado ampliamente que los incrementos de la producción han sido relacionados en gran manera con los incrementos de la tierra, horas de trabajo y capital físico reproducible. Pero, la inversión en Capital Humano es probablemente la principal explicación de esa diferencia.

Más drástico aún Navarro (2005), respecto de las bondades del término Capital Humano, cita a Gleizes (2000), quién advierte verdaderamente que éste sería un concepto pobre, por cuánto la teoría del Capital Humano niega el carácter colectivo del proceso de acumulación del conocimiento, haciendo del individuo un ser que maximiza sus rentas futuras, optando entre trabajar y formarse. Por cierto, esta crítica parece razonable, y a ella se podría ciertamente agregar el escaso valor que parece se le asigna a la variable afectiva, si bien es cierto ella estaría subsumida en los criterios de calidad de la formación que se invoca como necesarios para la formación del Capital Humano y el rol de la familia, que incide sustancialmente en la coherencia, en la eficiencia y en la eficacia de dicha formación.

1.1. Empirismo, racionalismo hacia la hermenéutica en el capital humano

La complejidad en la cual están inmersas las organizaciones y en el marco de una eficiente gestión del capital humano, lleva a reflexionar sobre la importancia de adiestrarlo para que obtengan nuevas competencias, con el objetivo de mejorar su desempeño en beneficio de la organización. Con el pasar del tiempo han ido apareciendo diversos enfoques para incorporar procedimientos y procesos específicos a las operaciones, es así como surge la administración científica cuyo principal representante Frederick Taylor planteó la aplicación de métodos científicos para analizar el trabajo y determinar cómo concluir las tareas de producción eficientemente.

Con base a lo anterior se plantean cuatro principios básicos para la administración científica, mencionando entre estos que la administración debe seleccionar, capacitar, enseñar y desarrollar científicamente a cada ser humano para el trabajo correcto, he aquí una primera aproximación al desarrollo de las competencias blandas y duras del individuo, sin embargo su concepción era netamente mecanicista (anglosajón) ya que concebía al hombre como una *maquina* sin la posibilidad de actuar en su entorno, sino siguiendo lineamientos de la gerencia basada en la racionalización, a la cual Morín (2007) define de la siguiente manera:

La racionalización consiste en querer encerrar la realidad dentro de un sistema coherente. Y todo aquello que lo contradice, en la realidad, a ese sistema coherente, es descartado, olvidado, puesto al margen, visto como una ilusión o apariencia. (p.102)

Puede entonces observarse una clara postura positivista en la relación sujeto-objeto ya que el individuo no interviene en la construcción de la realidad, sino que solo se limita a obedecer órdenes, basado en el ideal del conocimiento científico clásico, en este dualismo cartesiano de la división sujeto-objeto se evidencia que la fuente del conocimiento está enmarcada en la corriente filosófica occidental del *empirismo* planteada por (Aristóteles, 384-322ac) la cual establece que la única fuente de conocimiento es la experiencia sensorial, vale decir la realidad es intrínsecamente objetiva y el sujeto no interviene en esta sino que el conocimiento que obtiene es a través de sus experiencias sensoriales sin evidenciar sus elementos complejos.

En este sentido Morín (2007) menciona al respecto lo siguiente: el ideal del conocimiento científico clásico era descubrir, detrás de la complejidad aparente de los fenómenos, un orden perfecto legislador de una maquina perfecta (el cosmos)... más adelante y haciendo referencia al conocimiento científico en la relación sujeto-objeto plantea lo siguiente:

Tal conocimiento fundaría su rigor y su operacionalidad, necesariamente, sobre la medida y el cálculo; pero la matematización y la formalización han desintegrado más y más a los seres y a los existentes por considerar realidades nada más que a las formulas y las ecuaciones que gobiernan las entidades cuantificadas. Finalmente el pensamiento simplificante es incapaz de concebir la conjunción de lo uno y lo múltiple (uñitas múltiplex) (p.30)

Es importante destacar la relación individuo- practica y contexto que plantea Sergio Tobón en la obtención de las competencias, lo que permite deducir la presencia de la Hermenéutica como método de abordaje, en este sentido Gadamer (citado en López 2002) hace referencia a la comprensión como modo de ser de la existencia misma del sujeto y su modo de comprender típicamente interpretativo, realizando la comprensión constructiva que traduce una realidad captada a la propia realidad comprendida, en una evidente proximidad de lo interpretado respecto al interpretante, de allí que todo conocimiento es a su vez interpretación que implica el reconocimiento de la realidad que se comprende.

El objeto de la hermenéutica sería *explicitar* lo que ocurre en esta operación humana fundamental del comprender interpretativo, en lo que se refiere a la comprensión y a la interpretación, en la que se admite el concepto de *círculo hermenéutico*, especificando que para la comprensión del todo es necesario el comprender las partes y para llegar a esto se ha de comprender el todo incluyendo el origen, esto permite afirmar que el individuo adquiere el cono-

cimiento en una constante interpretación y comprensión de la realidad. En este orden de ideas, la vía más idónea es a través de la creatividad e innovación soportadas en eficientes procesos de gestión de conocimiento y enmarcadas en la investigación participante como método que involucra directamente al individuo, este puede desarrollar nuevas habilidades blandas y duras para su desarrollo profesional y para el cumplimiento de las metas organizacionales.

El análisis filosófico sobre los aspectos considerados permite afirmar que el individuo como dueño del conocimiento es el activo más valioso que tiene la organización y tiene participa activamente en la construcción de su realidad y la organizacional, lo que implica que una eficiente gestión del capital humano podrá hacerla más competitiva, por lo que es necesario adiestrarlo para mejora sus habilidades y destrezas, lo que se traduce en aprendizaje y nuevas competencias para el desempeño eficaz y eficiente de sus actividades.

Según Tinoco (2011) La forma más básica de conceptualización de los intangibles es en oposición a los activos tradicionales, por su naturaleza no material (Lev, 2001). Los recursos de este tipo tienen un carácter abstracto; no cuentan con un referente físico. Dado lo que no es un activo intangible, su representación consiste en manifestaciones a través de elementos constitutivos e impactos. El capital humano es intangible, pero el factor trabajo, en su forma básica, también lo es, lo que conlleva la necesidad de clarificar aún más la identificación.

Por otra parte Sunder (2005) establece que los intangibles además se pueden considerar exclusivos, tanto por pertenecer al ser humano, que es el que toma la decisión de aplicar el recurso a la productividad, como por el hecho de que las organizaciones cuentan con sofisticados mecanismos de contratación para garantizar la permanencia del capital humano o porque sus logros se encuentran protegidos por derechos de propiedad intelectual. La propiedad sobre el recurso, a partir de su utilización, conlleva el énfasis en la rentabilidad.

Estas condiciones identifican los activos de su tipo con los procesos de vanguardia en la producción y con la gestión de alto nivel, pues cabe la posibilidad de que existan valores de naturaleza intangible que no necesariamente producen un incremento en el valor de la empresa, ni tienen impacto en la productividad. Este es el caso de ciertos canales de comunicación, o de información disponible que no se utilizan en los procesos habituales de la organización. Sin embargo, tal postura representa una limitación en el sentido de que se restringen activos cuyos efectos son potenciales o poco evidentes, porque se manifiestan más en el contexto, por ejemplo, en las versiones de clientes, competidores y/u organizaciones interesadas en establecer vínculos, más allá de lo que la organización puede identificar por sí misma. De otro lado, muchos de los procesos en fase de investigación y de pre operación no podrían ser valorados en su real magnitud, sólo hasta el momento en que se ponen en contacto con el medio.

Según Lev (2001) Las expectativas sobre tales procesos y los bienes o servicios que generan se han utilizado como medios para superar estas limitantes del análisis de los recursos intangibles, algunas veces teniendo en cuenta los costos como base de la proyección de rentabilidades. Pero, la postura basada en la productividad y rentabilidad de los activos sólo aborda una parte del problema y está sesgada por la favorabilidad de los proyectos que se emprenden en las organizaciones, así como por una significativa incertidumbre sobre los resultados de tales proyectos.

Siendo el recurso humano el activo más importante que tiene una organización, es importante y necesario estudiar la manera como se puede gestionar, asociado con estrategias que conlleven mayor motivación, aprendizaje y en consecuencia eficiencia y competitividad para la organización. La gestión del capital humano tiene sus orígenes en la Escuela Conductista, sus principales representantes Barnard y Lewin afirmaban la necesidad de abordar los conocimientos de una manera interdisciplinaria para una dirección eficiente de las personas en las organizaciones, tal afirmación da cuenta de la importancia del sujeto en los procesos organizacionales enmarcado en la corriente filosófica occidental llamada Pragmatismo la cual se centra en desarrollar una relación interactiva de los seres humanos y el mundo a través de las acciones y la experiencia humana.

Cuadro 1.
Definiciones sobre capital humano según sus precursores

Autores	Teoría
OCDE	CH lo define la OCDE comprendiendo el “conocimiento, habilidades, competencias y atributos personificados en el individuo para facilitar la creación de bienestar personal, social y económico
Adam Holbrook, 2001	Capital Humano involucra habilidades, entrenamiento. Pero esas habilidades y entrenamiento pueden ser definidos como capitales solo si ellos son conceptualizados como factores que pueden generar algún valor en retorno.
Becker, Gary Stanley 1992	Conjunto de capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos. La noción del capital manifiesta la idea de un stock inmaterial imputado a una persona, que puede ser acumulado o usarse.
Nonaka 2000	Señalan que el CH es crear nuevos conocimientos, significa literalmente recrear la empresa y a cada uno de los que la conforman un interrumpido proceso de renovación organizacional y personal.
Stewart, Thomas A, 1997	El capital humano de la empresa ocupa el cuadrante superior derecho, enmarcado en las personas cuyo talento y experiencias crean productos y servicios por los cuales los clientes acuden a ella en lugar de la competencia. Es un capital
Kaplan & Norton (2004)	Definen el CH como todas las capacidades, conocimientos, destrezas y la experiencia de los empleados y directivos de la empresa. Pero debe captar la dinámica de una organización inteligente en un ambiente competitivo y cambiante.
Schultz, T. (1961)	Conocimiento, capacidades, competencias y otros atributos encapsulados en los individuos y en las organizaciones que han sido adquiridos a lo largo de su vida y que son utilizados para la producción de bienes, servicios o ideas en circunstancias de mercado.

Fuente: Adaptado de González y Cruz (2008)

2. Ontología

Según Venables (2016) La inherente e inevitable vinculación entre los aspectos epistémicos y ontológicos de la realidad social ha sido siempre un asunto problemático para la teoría y la filosofía de las ciencias sociales, las cuales siempre han tenido al hombre como protagonista de acción en los procesos gerenciales. Del hecho de que la realidad social deba ser creída para poder existir el ejemplo emblemático es el del dinero, que solo existe como medio de valor en tanto así sea creído se derivan desafíos ontológicos y epistémicos, así como una serie de problemas relacionados con el estatus de ciencia de las ciencias sociales, con la delimitación de su objeto de estudio, y con el rol del investigador y su grado de objetividad, por nombrar algunos.

Es así como Venables (2016) expone que estos desafíos dan a la reflexión filosófica de las ciencias sociales un carácter especial o *sui generis*, como lo llamó Durkheim. Tan especial sería este carácter que, siguiendo lo señalado por el filósofo italiano Francesco Guala, "la filosofía de las ciencias sociales ni siquiera es considerada formalmente como una sub-área de la filosofía de las ciencias" (2007:954). La razón principal según señala Guala, es que la filosofía de las ciencias sociales replicaría confusiones fundacionales (metafísicas) de las ciencias sociales mismas, que le impiden contar con un consenso filosófico básico sobre el cual erigirse.

Siguiendo con Venables (2016), el cual plantea que este argumento no es nuevo. Como bien recuerda Otero, el mismo Kuhn califica a las ciencias sociales como ciencias *pre-paradigmáticas*, *inmaduras* e incluso *protociencias*, tras el argumento de no encontrarse en el ciclo de una "ciencia normal", caracterizada por el consenso de los practicantes de la disciplina: "Sin ese consenso (señala Kuhn), no se producirá la pauta de avances científicos que ha sido conocida en los siglos recientes" (Otero 2004:36). Pero la particularidad de lo señalado por Guala y que tiene especial importancia para este artículo, es que entrega luces que permiten abordar el fondo del problema; a saber: la estrecha y compleja relación entre lo epistémico y lo ontológico en la constitución misma de lo social. En sus palabras: "Si no es posible dar por garantizados los resultados de una determinada disciplina científica (porque no son ampliamente aceptados), entonces resulta inevitable que se termine discutiendo acerca de preguntas predominantemente pre-científicas [...] (Esto se debe a que) los aspectos epistemológicos que se utilizan para explicar la naturaleza del mundo social, están inextricablemente imbricados con un debate ontológico" (2007:955).

Guala (2007) explica bien la particularidad de la reflexión filosófica de las ciencias sociales, al dar cuenta que radica en la especificidad de su "objeto de estudio" que, en términos ontológicos, se constituye epistémicamente. Vale decir, la pregunta ontológica acerca de qué es lo social implica, inevitablemente, la pregunta por las creencias epistémicas que lo constituyen. Esa particular, inevitable y problemática imbricación ontológico-epistémica que no está presente en el debate filosófico de las ciencias naturales ni menos en su práctica cotidiana, está en la base de una parte importante de los debates teóricos y filosóficos actuales en torno a la sociología, Aun cuando lo esté de manera implícita, y más aún, sostendré que es el fundamento de muchos malos entendidos en ciencias sociales.

Venables (2016) explica que, el análisis interpretativo de la acción social en Weber y el materialismo histórico de Marx son ejemplos que van en la misma dirección, cuestión que, finalmente, se constituyó en el fundamento para el nacimiento de la sociología como la nueva ciencia dedicada al estudio de lo social (o de la sociedad), toda vez que éste constituía un plano ontológico en sí mismo, distinto de los individuos que lo componen, y con características propias y únicas.

Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo XX estas discusiones abandonan la centralidad que tenían. Si bien las razones son múltiples, haciendo un ejercicio sintético me parece que se pueden reducir a dos: una que elude estos dilemas y otra que entrega una respuesta engañosa. La primera, que elude la discusión ontológica, tiene relación con la enorme tecnificación de las ciencias y la sociología no está al margen, que ha desembocado en una sofisticación de sus métodos y técnicas de producción y análisis de información sin parangón en la historia.

Esto, a su vez, ha derivado en una suerte de hegemonía de la reflexión metodológica por sobre la teórica, epistemológica u ontológica, olvidando que, como bien recuerda Margaret Archer, no existe práctica sociológica, por más tecnicada que sea, que no implique un compromiso epistémico y ontológico con lo que se entiende por lo social, puesto que “esas posiciones metodológicas están basadas sobre posiciones ontológicas la mayoría de las veces implícitas antes que explícitas sobre cuáles son los constituyentes últimos de la realidad social” (Archer 2009:18). En consecuencia, uno de los objetivos transversales de este artículo es poner el foco en la importancia de retomar el debate ontológico acerca de los fundamentos de la disciplina sociológica.

3. Metodología

De igual forma, se considera documental por cuanto se tomaron datos de una serie de documentos para luego ser sometidos a análisis. Sobre este Arias (2006), define la investigación documental como un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica, e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales como impresas, audiovisuales o electrónicas.

Por su parte, Hurtado (1996), señalan que de acuerdo a la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se desea alcanzar, este tipo de estudio, constituye aquel cuya base de referencia informativa es indirecta, a través de referencias de ‘otros’ contenida en documentos; y dentro de esta clasificación, se considera bibliométrica (p.210), por cuanto, según plantea Bisquerra (2004), genera la búsqueda, recopilación, organización, valoración crítica de información bibliográfica sobre temas específicos los cuales serán triangulados con aspectos bibliográfico y postura de los diferentes autores incluyendo los de la presente investigación y su experiencia profesional en el área.

El diseño de la investigación es una planificación compendiada de lo que se debe hacer para lograr los objetivos del estudio. Es la estrategia que adopta el investigador para responder al problema planteado. El estudio se realizó bajo la modalidad de investigación no experimental, transaccional con diseño bibliométrico. En cuanto al diseño de la investigación fue no experimental, debido ya que las mediciones se hicieron sin intervenir las variables estudiadas. Al respecto, Hernández (2006), afirma que la investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, lo que se realiza es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlos, por lo tanto, no se construye ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador.

La investigación documental tiene la particularidad de utilizar como una fuente primaria de insumos, más no la única y exclusiva, el documento escrito en sus diferentes formas: documentos impresos, electrónicos y audiovisuales. Sin embargo, según Kaufman y Rodríguez (1993), los textos monográficos no necesariamente deben realizarse sobre la base de sólo consultas bibliográficas; se puede recurrir a otras fuentes como, por ejemplo, el testimonio de los protagonistas de los hechos, de testigos calificados, o de especialistas en el tema.

Las fuentes impresas incluyen: libros enciclopedias, revistas, periódicos, diccionarios, monografías, tesis y otros documentos. Las electrónicas, por su parte, son fuentes de mucha utilidad, entre estas se encuentran: correos electrónicos, CD Rooms, base de datos, revistas y periódicos en línea y páginas Web. Finalmente, se encuentran los documentos audiovisuales, entre los cuales cabe mencionar: mapas, fotografías, ilustraciones, videos, programas de radio y de televisión, canciones, y otros tipos de grabaciones. De igual manera la presente investigación, se considera bibliométrica, pues en ella se analizan de una manera.

El cuaderno de notas representa un instrumento en esta investigación la cual es definida como una libreta que el observador lleva consigo donde anota todo lo observado, en lo que se incluye el conjunto de informaciones, datos, expresiones, opiniones, hechos, croquis, que pueden constituir una valiosa información para la investigación (Cerda, 1991)

3. Discusión

Basado en lo citado por Boisier (2002) se puede decir que a pesar que se mencionan algunos tipos de capitales intangibles, existen otros bajo teorías fundamentada que llevan a la organización a la formación de pequeños grupos o redes de conocimiento los cuales manejan en sus diversas divisiones organizacionales estos conceptos bajo enfoques japonés o francés dependiendo sea la ideología de la organización permitiendo el enriquecimiento intelectual y personal de la persona que labore bajo cualquier organización convirtiéndolo así en una pieza fundamental en el desarrollo sostenible de la misma.

De la misma manera se puede considerar que al Capital Humano se le identifique como un activo intangible de una empresa o de una organización, constituyéndose en una expresión polifacética, cuyo sentido es el de adecuar la formación del recurso humano a las exigencias nuevas de la Sociedad del Conocimiento. Por otra parte y desde otro foco el capital humano suele llevar consigo lo tangible en cuanto a su nivel de conocimiento, destreza que determina habilidades que entre seres humanos se tienen o no. Esta exigencia se hace aún mayor económicamente hablando ya que muchos seres humanos que poseen el know how que les ha permitido desarrollarse y liderar la dinámica de cualquier organización por lo que se convierte en un activo tangible ya que puede brindar un valor agregado adicional.

Epistémicamente hablando, toda esta corriente de autores, paradigmas y filosofías empíricas sobre el capital humano ha ocasionado que el sujeto intangible sea víctima de sus experiencias no concibiendo la de los demás por lo que no se extrapola hacia el empirismo lógico, denominado por los positivistas como el positivismo lógico dentro de la construcción de un marco de conocimiento causa-efecto donde el conocimiento puede pasar de ser objetivo a subjetivo en cada individuo que componga la organización por lo que este puede llegar a valorizar un punto en la organización si y solo si el mismo no se manipula para conseguir la remuneración tangible respectivamente.

Finalmente, la esencia o razón de ser visto como capital humano en una organización en el discurso de los diferentes autores, coinciden en el rol del individuo en la organización para hacerla más competitiva y su relación con el entorno complejo. En cuanto a los métodos de abordaje los autores coinciden en la presencia e inserción del capital humano como protagonista clave en los procesos organizacionales para lograr el fin último de los aspectos considerados en esta investigación, con una tendencia Holística en lo cualitativo y hermenéutica evolucionando desde la base del circulo hermenéutico y recorriendo la espiral hacia la parte superior y luego volver a desaprender para aprender así como emprender nuevas metodologías para la administración del talento interpersonal para la comunidad dentro de la organización en la búsqueda permanente del objetivo base de la misma (misión y visión).

Conclusiones

Una vez culminada la revisión documental presentada se puede decir que el capital humano es el centro de toda organización. El mismo es intangible, invaluable dentro del espíritu e identificación con la organización el cual la llevara al logro de metas y objetivos propuestos. El valor real del individuo con corte tangible se lo adjudica al capital intelectual que este posea dentro de su puesto o cargo de trabajo. Por otra parte se puede establecer una posición clara desde el punto de vista epistemológico fundamentado bajo las corrientes anglosajonas y francesas del conocimiento empírico pasando por el positivismo lógico y culminando en la hermenéutica para dar una práctica del capital humano de manera "holística" y asociada al concepto de gestión colaborativa entre los individuos que forman una pirámide de la organización que van desde la bases hasta los altos directivos de la misma.

En la nueva economía que plantean los negocios globalizados, los activos intangibles, específicamente el capital humano, han adquirido cada vez mayor relevancia como actores transversales y fundamentales en las estructuras organizacionales así como en la práctica de la

productividad y, por tanto, de los rendimientos organizacionales, pero por su naturaleza inmaterial se hace complejo poder identificarlo, diferenciarlo y dotarlo de significado, en función de su reconocimiento y valoración comparables con otros factores tangibles.

Referencias bibliográficas

- Archer, M. 2009. *Teoría social realista. El enfoque morfogenético*. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Arias (2006) "*El Proyecto de Investigación, introducción a la metodología científica*". edt: Episteme, c.a. 5ta edición. Caracas, Venezuela. 2006
- Benfeldt, Juan F. (1994). La dimensión desconocida del Capital Humano. Universidad Autónoma Centroamérica, *Revista Acta Académica*. N° 15.
- Becker, Gary (1964). *Human Capital: a theoretical and empirical analysis*. Columbia University Press.
- Bisquerra, R., Couce, A., Hue, C., Iglesias, M.J. (2004). *El reto de la educación emocional en nuestra sociedad*. Universidad de Coruña, Servicio de Publicaciones.
- Boisier, Sergio (2002). *Conversaciones Sociales y Desarrollo Regional*. Editorial Universidad de Talca. Talca. Chile
- Coleman, J. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95-S120
- CEPAL. (2000). *Desarrollo Económico Local y Descentralización en América Latina*. Santiago, Chile: CEPAL. <https://www.cepal.org>
- Cerda, H. (1991). *Los elementos de la investigación*. Editorial Magisterio, Cuarta Edición, Colombia.
- Di domenico, A. y Fernandez, O. (2003). *Activos intangibles en organizaciones de educación superior: medición e indicadores del capital intelectual*. III Coloquio sobre Gestion Universitaria en America del Sur. Argentina
- García, J y Sabater, R. (2004). *Fundamentos de Dirección y Gestión De Recursos Humanos*. Primera Edición. Editorial Thomson. Madrid, España
- Gleizes, J.(2000). *Le Capital Human 2*. Nouvelle économie politique. París, Francia
- Gonzalez y Cruz. S/F. *Teoría del marco teórico del capital humano como creador de valor*. La Habana. Cuba.
- Guala, F. 2007. The philosophy of social science: metaphysical and empirical. *Philosophy Compass* (2)6: 954-980. doi: 10.1111 / j.1747-9991.2007.00095.x
- Hernández Sampieri, R. (2006) et al. *Metodología de la Investigación*. 4ª. ed. McGraw-Hill. México, D.F., 2006.
- HOLBROOK, ADAM .1991. The Numbers Game; The Policy Dilemma, Proceedings of the Conference on Engineering Human Resources. Canadian Engineering Human Resources Board. Ottawa. 1991
- Hurtado de Barrera, J (1996) "*El Anteproyecto y el Marco Teórico*". Sypal. (Serie: Metodología de las Investigaciones Aplicadas a las Ciencias Sociales N° 1). Caracas, 1996.

- Kaplan & Norton (2004): *Medir la disposición estratégica de los activos intangibles*, Harvard Business Review.
- Kaufman, A. M. y Rodríguez, M. E. (1993). *La escuela y los textos*. Argentina: Santillana.
- Lev, Baruch; GU, Feng (2001). "Intangible Assets. Measurement, Drivers, Usefulness" (artículo en Base de Datos).
- López, A. (2002). H.G. Gadamer. A Parte Rei 21. *Revista de Filosofía*. Fuente: <http://serbal.pntic.mec.es>. (Consultado el 20-05-2018)
- Mariategui, J. (1925). Peruanicemos Perú. Diario "El Mundial". Lima, Perú
- Morín, E. (2007). *Introducción al Pensamiento Complejo*. Editorial Gedisa, Novena Reimpresión, Barcelona, España.
- Navarro, I. (2005) Capital Humano: Su Definición y Alcances en el Desarrollo Local y Regional. *Education Policy Analysis Archives/Archivos Analíticos de Políticas Educativas*, vol. 13, pp. 1-36 Arizona State University
- NONAKA, I. (2000). *The knowledge-creating company: how japanese companies create the dynamics for innovation*. Nueva York: Oxford University Press
- OCDE. (2001). *El bienestar de las naciones. Papel del capital humano y social*. Paris, Francia: OCDE publicaciones.
- Otero, E. 2004. La distinción Kuhniana entre tipos de ciencia y la inconsistencia fundacional de los estudios sociales de la ciencia. *Revista Ciencias Sociales Online* 3(1): 1-7. http://www.uvm.cl/csonline/2004_1/pdf/khun.pdf
- Tinoco Bernal, C.E. y Soler Mantilla, S.M. (2011). Aspectos generales del concepto "capital humano" *Criterio Libre*, 9 (14), 203-226 ISSN 1900-0642
- Schultz, Theodore W. (1961). *American Economic Review*. USA.
- Sunder, Shyam (2005). *Teoría de la Contabilidad y el Control*, (edición en inglés de 1997), Doctorado en Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
- Stewart, Thomas A. (1997) "Brainpower: who owns it... how they profit from it". En: *Fortune*, 1997, v. 135, n. 5, marzo, pp. 104-110.
- Venables (2016) Aportes para una ontología social realista. *Cinta moebio* no.56 Santiago set. 2016 versión On-line ISSN 0717-554X